

CERTIFICATO DI ARRUOLAMENTO

Titolo dello Studio: Caratterizzazione dei pazienti con insufficienza cardiaca: un'esperienza multicentrica (Acronimo: Multicentric HF)

Promotore: IRCCS ISMETT

Il Centro IRCCS ISMETT, Promotore dello Studio Multicentric HF, con la presente dichiara di aver arruolati nello studio un totale di 193 pazienti, di cui 53 nel 2025. Gli altri centri partecipanti allo studio sono ancora in fase di approvazione da parte delle autorità regolatorie.

Data 09 giugno 2026

Il Direttore Scientifico

Prof Massimo Pinzani

Firma _____